

Título:

Fragilidad en el adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2

Investigador Principal:

Mariana Andrea Burgos (Clínica Médica)

Sub-Investigadores:

María Florencia Grande Ratti (Clínica Médica)

María Paula Russo (Clínica Médica)

Ignacio Martingano (Clínica Médica)

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
MATERIALES Y MÉTODOS	4
VARIABLES	5
CIRCUITO DEL DATO Y CONFIDENCIALIDAD	6
CONSIDERACIONES ÉTICAS	6
APROBACIÓN COMITÉ DE ÉTICA	8
TAMAÑO MUESTRAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO	9
FACTIBILIDAD	10
CONFLICTO DE INTERÉS	11
DIAGRAMA DE GANTT - CRONOGRAMA	11
PRESUPUESTO	12
BIBLIOGRAFÍA	12

INTRODUCCIÓN

La prevalencia creciente de la diabetes tipo 2 (DM2) y el envejecimiento de la población mundial son fenómenos que se interrelacionan estrechamente, por lo que conocer las características de los adultos mayores con diabetes y particularmente el uso de fármacos antihiper glucemiantes en esta población, son temas de relevancia para la salud pública.^{1 2}

A nivel mundial, el número de personas con diabetes pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014 a nivel mundial. En las Américas, la población con diabetes se triplicó desde 1980 hasta la actualidad y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) proyecta que habrá 109 millones de pacientes diabéticos en 2040.^{3,4 5}

En paralelo, se conoce que la población mundial está envejeciendo. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población mundial mayor de 60 años pasará de 1000 millones en 2020 a 1400 millones en 2030 y 2100 millones en 2050. La población mayor de 80 años se triplicará entre 2020 y 2050, alcanzando los 426 millones de habitantes.⁴

La prevalencia de la diabetes aumenta con la edad debido a una pérdida de sensibilidad a la insulina relacionada al deterioro funcional, el sedentarismo, la sarcopenia, los cambios de hábitos nutricionales y un aumento de la adiposidad visceral y el sobrepeso.^{2, 6} Asimismo, la diabetes se asocia a un incremento significativo del riesgo de deterioro cognitivo y de demencia.^{7 8}

Los pacientes mayores constituyen una población muy heterogénea en cuanto a la presencia de enfermedades comórbidas y síndromes geriátricos.² Entre ellos, la fragilidad es un síndrome geriátrico de relevancia por su impacto negativo en los adultos mayores. Su presencia se caracteriza por un declinamiento progresivo en las funciones fisiológicas y una elevada vulnerabilidad de sufrir eventos adversos en salud. Es un marcador pronóstico de discapacidad, dependencia y mortalidad en adultos mayores.^{9,10}

Un adecuado control glucémico disminuye el riesgo de complicaciones relacionadas a la diabetes en jóvenes y adultos; sin embargo, la intensidad del control glucémico en los pacientes mayores ha sido motivo de controversia. El impacto de la diabetes en la calidad de vida del paciente mayor muchas veces supera al impacto sobre su expectativa de vida. Asimismo, el control glucémico estricto aumenta el riesgo de hipoglucemia y sus consecuencias: deterioro cognitivo, caídas, fracturas, accidentes vehiculares y convulsiones.¹¹

En los últimos años se ha generalizado la recomendación de proponer objetivos terapéuticos de glucemia menos estrictos y de desintensificar el tratamiento farmacológico en aquellos pacientes cuya funcionalidad, deterioro cognitivo y fragilidad reflejan una corta expectativa de vida. Sin embargo, no hay pautas precisas sobre cómo identificar a los pacientes más frágiles ni hay consenso entre las diferentes guías en cuanto al objetivo de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en esta población.^{12 13}

De acuerdo a un estudio observacional realizado recientemente¹⁴, la prevalencia de diabetes mellitus entre los afiliados adultos al Plan de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires (PS-HIBA) era del 8,5%, aumentando al 15,5% entre los mayores de

Proyecto/Propuesta -Versión 1 (5/08/2024)- para SUBSIDIOS SAD PARA INVESTIGACIÓN 2024

65 años. Desconocemos las características demográficas del subgrupo de pacientes mayores de 65, el grado de control metabólico ni los esquemas de fármacos antihiper glucemiantes utilizados en esta población.

Por este motivo, nos propusimos describir las características demográficas de los pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de DM2 pertenecientes al PS-HIBA, explorar la tasa de fragilidad en esta población, y explorar la asociación entre la presencia de fragilidad, el grado de control metabólico de la diabetes y los esquemas farmacológicos antihiper glucémicos utilizados.

OBJETIVOS

- Describir características socio-demográficas de pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de DM2 (9180 sujetos identificados sobre la base de un trabajo previo [11], dentro de una prepaga institucional que se comporta como una cohorte cerrada, aportando datos de calidad, que permiten el seguimiento longitudinal).
- Estimar la prevalencia de fragilidad en este subgrupo.
- Explorar los factores asociados a fragilidad, en términos de características clínico-demográficas, control metabólico (ej: hemoglobina glicosilada) y esquemas farmacológicos antihiper glucémicos utilizados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ámbito y Diseño

El estudio se llevará a cabo en el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) sede central. Se trata de un centro de alta complejidad ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que durante el año 2018 atendió 2.800.000 consultas ambulatorias programadas y cuenta con un asegurador de salud propio o prepaga (PS-HIBA) que a Marzo de 2019 contaba con 150725 afiliados individuales activos.

Toda la información clínica y administrativa relacionada a la atención se almacena en un repositorio único centralizado de datos informatizados accesible a través de la historia clínica electrónica (HCE).

Se realizará un estudio de **corte transversal** que incluirá a todos los pacientes mayores de 65 años afiliados al PS-HIBA que tengan diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 a Marzo 2019. Se utilizará un registro institucional de datos secundarios (de trabajo previo), que incluya pacientes con DM2 (que cuenta con 9180 personas aproximadamente), restringiendo por edad a la población de estudio.

Población

El muestreo será consecutivo no probabilístico, por lo que se considera de número fijo disponible sin requerimiento del cálculo de tamaño muestral. Los datos estarán supeditados a una población cautiva (afiliados a una prepaga en hospital de alta complejidad), lo que podría conducir a sesgo de selección con escasa validez externa. Sin embargo, permitirá generar evidencia del mundo real de la práctica clínica habitual, representando a las personas con sector seguridad social y privado del sistema nacional (sesgo de selección inherente a contexto del estudio).

VARIABLES

Se recabarán variables demográficas y otras variables de interés clínico, relacionadas al estado de salud del paciente y al control metabólico y esquema farmacológico de la diabetes.

- Variables demográficas:
 - Edad
 - Sexo
 - Nacionalidad
 - Talla
 - Peso
 - BMI

- Variables relacionadas al estado de salud del paciente
 - Comorbilidades
 - Insuficiencia cardiaca
 - Accidente cerebrovascular
 - Cardiopatía isquémica: infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, angina inestable
 - Hipertensión arterial
 - Tabaquismo
 - Dislipemia
 - Enfermedad renal crónica
 - EPOC
 - Deterioro cognitivo
 - Depresión
 - Consumo problemático de alcohol
 - Caídas frecuentes
 - Fractura de cadera
 - Patología oncológica

 - Patología oncohematológica
 - Pie diabético
 - Amputaciones
 - Retinopatía diabética
 - Neuropatía diabética
 - Fragilidad
 - Seguimiento crónico por equipo de medicina domiciliaria
 - Polifarmacia
 - Cantidad de fármacos prescritos en la receta electrónica
 - Consultas hospitalarias no programadas
 - Cantidad de consultas a CEA en el último año
 - Cantidad de internaciones en el último año

- Variables relacionadas a la diabetes
 - Control metabólico: última hemoglobina glicosilada
 - Esquema farmacológico
 - Insulina
 - Insulina basal

Proyecto/Propuesta -Versión 1 (5/08/2024)- para SUBSIDIOS SAD PARA INVESTIGACIÓN 2024

- Insulina rápida
 - Metformina
 - Sulfonilureas
 - Inhibidores de SGLT2
 - Inhibidores de DPP4
 - Agonistas de GLP1
 - Pioglitazona
- Cantidad de fármacos antihiper glucemiantes utilizados

CIRCUITO DEL DATO Y CONFIDENCIALIDAD

Luego de la aprobación por comité institucional (CEPI), se realizará un Pedido de Mesa De Ayuda (MDA) para la solicitud de los datos al sector de Gestión de la Información para la Investigación, correspondiente al Departamento de Investigación.

La información recolectada (conjunto/s de datos) será almacenada de manera confidencial y restringida sólo a los investigadores colaboradores del estudio. La misma tendrá una contraseña sólo conocida por los investigadores del estudio.

Mediante el proceso de validación de datos, el equipo investigador asegurará que los datos sean confiables, limpios y claros, comprobando integridad y validez interna previo al análisis. Ante la eventual necesidad de revisión manual de HCE del caso por expertos para evaluar posibles errores o eventos adversos, se hará siempre manteniendo la confidencialidad.

Los registros serán identificados mediante un código único generado por el investigador principal sin utilizar nombre, apellido, dni o cualquier otro dato que permita vincularlo con el paciente. A su vez se eliminarán los datos identificatorios de la base de datos a analizar comprendido por los 18 identificadores detallados por las normas HIPAA.

Se almacenará en base de datos Access con clave de seguridad.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Se cumplirán todos los principios éticos acorde a las normas regulatorias de la investigación en salud humana a nivel nacional e internacional, en concordancia con la Resolución del MSAL 1480/2011, la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y todas sus enmiendas, y respetando las Normas de Buenas Prácticas Clínicas ICH E6.

Asimismo, se cumplirá con la siguiente norma regulatoria de investigación en salud humana a nivel nacional: Ley 3301/09 de CABA.

Todos los datos serán tratados con máxima confidencialidad, con acceso restringido sólo para el personal autorizado a los fines del estudio de acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de Datos Personales 25.326/00 (Ley de Habeas Data) y la Ley 26.529/09.

**Proyecto/Propuesta -Versión 1 (5/08/2024)- para
SUBSIDIOS SAD PARA INVESTIGACIÓN 2024**

Se trata de un estudio de riesgo mínimo debido al manejo de datos de los participantes, solicitamos la exención de la firma de consentimiento informado, basándonos en la Pauta 10 de CIOMS 2019: MODIFICACIONES Y DISPENSAS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO, ya que consideramos que a) no sería factible o viable realizar la investigación sin dicha dispensa o modificación (los datos serán meramente observacionales sobre datos secundarios en salud); b) la investigación tiene un valor social importante (permite el monitoreo epidemiológico y gestión-calidad); y c) la investigación entraña apenas riesgos mínimos para los participantes (se trata de recolección retrospectivos de datos sobre la atención en salud).

El Comité de Ética de Protocolos de Investigación (CEPI) institucional evaluará el presente protocolo de investigación. La Dirección autorizó la realización del proyecto.

APROBACIÓN COMITÉ DE ÉTICA

Comité de Ética de Protocolos de Investigación (CEPI) del Hospital Italiano de Buenos Aires
COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

Buenos Aires, 13 de Julio de 2023

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, este Comité ha evaluado el proyecto de investigación que a continuación se menciona.

Código de registro: 10287

Título del protocolo: Fragilidad en el adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2

Patrocinador: no corresponde

Investigador principal: Maria Florencia Grande Ratti

Institución donde se desarrollará: Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA)

Con relación al mismo se ha recibido la siguiente documentación:

- Autorización de la Dirección de la Institución con carácter previo al dictamen
- Autorización de jefe superior
- Protocolo Fecha: 04 / 07 / 2023 Versión: 1
- Consentimientos / asentimientos Detalle: N/A
- Material que se entrega a los sujetos, avisos de reclutamiento y otros documentos Detalle: N/A
- Declaración jurada conforme modelo del Anexo III, Resolución 2476/MSGC/2019
- CV del investigador principal

Categorización de riesgo asignado por el CEI: Sin riesgo

Los miembros del Comité han discutido convenientemente el proyecto, particularmente lo relacionado a la protección de los datos personales y a la justificación de la excepción a la toma de consentimiento informado por la pauta 10 de CIOMS. No presenta objeciones éticas para su realización.

De igual forma, han procedido a evaluar la documentación que respalda la idoneidad del investigador principal, incluyendo título profesional, matrícula profesional, curriculum vitae, certificación de especialista y capacitación en

Proyecto/Propuesta -Versión 1 (5/08/2024)- para
SUBSIDIOS SAD PARA INVESTIGACIÓN 2024

Comité de Ética de Protocolos de Investigación (CEPI) del Hospital Italiano de Buenos Aires
COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

buenas prácticas clínicas. También se ha considerado la adecuación de las instalaciones para el desarrollo del estudio en evaluación.

Luego de considerar todo lo antes mencionado, el Comité de Ética en Investigación del Comité de Ética de Protocolos de Investigación (CEPI) del Hospital Italiano de Buenos Aires ha decidido aprobar el protocolo de referencia para su realización en Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA), dirigido por Grande Ratti, María Florencia como investigador principal. El presente dictamen tiene una vigencia de un (1) año.

Con relación a esta aprobación, se deja constancia que se han aprobado específicamente los documentos que se mencionan a continuación:

- Protocolo, fecha: 04 / 07 / 2023, versión: 1
- Consentimientos/asentimientos: N/A
- Material que se entrega a los sujetos, avisos de reclutamiento y otros documentos: N/A

La investigación de referencia no será supervisada de manera continua por este Comité de acuerdo con lo contemplado en sus Procedimiento Operativos Estandarizados.

Firmas por el CEI

REUNION ZOOM 880 2036 4203

ANIBAL ARIAS	MIEMBRO PRESENTE EN REUNION VIRTUAL
IGNACIO RELLAN	MIEMBRO PRESENTE EN REUNION VIRTUAL
CARLOS BURGER	MIEMBRO PRESENTE EN REUNION VIRTUAL
PAOLA CASCIATO	MIEMBRO PRESENTE EN REUNION VIRTUAL
PABLO HUESPE	MIEMBRO PRESENTE EN REUNION VIRTUAL
AUGUSTO PEREZ	MIEMBRO PRESENTE EN REUNION VIRTUAL
LUCRECIA PIÑEIRO	MIEMBRO PRESENTE EN REUNION VIRTUAL
MARIA ELENA SAHORES	MIEMBRO PRESENTE EN REUNION VIRTUAL
PAULA SCIBONA	MIEMBRO PRESENTE EN REUNION VIRTUAL
DEBORA SZEINMAN	MIEMBRO PRESENTE EN REUNION VIRTUAL
JULIETA TRINKS	MIEMBRO PRESENTE EN REUNION VIRTUAL

TAMAÑO MUESTRAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El muestreo será consecutivo no probabilístico, por lo que se considera de número fijo disponible sin requerimiento del cálculo de tamaño muestral. Los datos estarán supeditados a una población cautiva (afiliados a una prepaga en hospital de alta complejidad), lo que podría conducir a sesgo de selección con escasa validez externa. Sin embargo, permitirá generar evidencia del mundo real de la práctica

Proyecto/Propuesta -Versión 1 (5/08/2024)- para SUBSIDIOS SAD PARA INVESTIGACIÓN 2024

clínica habitual, representando a las personas con sector seguridad social y privado del sistema nacional (sesgo de selección inherente a contexto del estudio).

Se utilizará análisis estadístico de tipo descriptivo. Las variables continuas evaluaremos las medidas de tendencia central y de dispersión según su distribución. La normalidad de los datos se verificará a través del test Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, según corresponda. Si tiene una distribución normal se presentarán los resultados con media y desvío estándar, en caso de distribución anormal se presentarán la mediana y el rango intercuartílico (RIC). Las variables categóricas y ordinales se mostrarán como frecuencias absolutas y relativas con intervalo de confianza de 95% (IC95%).

Para explorar la asociación entre fragilidad, control metabólico de la diabetes y los esquemas farmacológicos antihiper glucémicos utilizados, se utilizará el test estadístico correspondiente a cada caso puntual. En caso de variables binarias se utilizará test de Chi² o Fisher según corresponda, reportando valores de p . En caso de variables numéricas continuas, se utilizará t-test o wilcoxon-ran-sum según corresponda. Eventualmente, se utilizará la regresión logística para informar los Odds Ratios (OR) con sus respectivos IC95% y correlación para variables cuantitativas continuas. Esto permitirá el ajuste por potenciales confundidores (variables independientes aquellas de interés clínico y las que arrojen un resultado estadísticamente significativo en el análisis bivariado).

	Fragil	No fragil	p-valor
Edad			T-test Mann whitney
Sexo			Chi2 Fisher

Los datos se almacenarán en base de datos access y se procesarán con el programa STATA 17.0.

FACTIBILIDAD

Recursos disponibles y presupuesto (humanos, económicos y físicos).

Humanos: Directora con experiencia en Investigación. Contacto con investigadores/as referentes de distintos campos. Becaria en formación, con tiempo protegido para rotar en el Área de Investigación en Medicina Interna, donde le brindarán soporte metodológico.

Físicos/Infraestructura: El Hospital cuenta con una Biblioteca especializada que garantiza acceso de primera línea a artículos originales en revistas especializadas. Oficinas equipadas con computadoras, acceso a internet de alta velocidad y espacio adecuado para reuniones del equipo de investigación. Personal del Area de Investigación que da soporte y asesoramiento metodológico. Licencia de Software pago (STATA 18). Hospital de alta complejidad que cuenta con Historia Clínica Electrónica (con antigüedad de 20 años de implementación), y una sección de

**Proyecto/Propuesta -Versión 1 (5/08/2024)- para
SUBSIDIOS SAD PARA INVESTIGACIÓN 2024**

Gestión de la Información para la Investigación (del Departamento de Investigación e innovación tecnológica) para garantizar la gestión de datos secundarios. Medidas estrictas para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos de los pacientes, cumpliendo con las normativas vigentes en protección de datos.

Económicos: Los recursos se destinarán principalmente a cubrir las horas de trabajo del equipo del proyecto con el fin de realizar las siguientes tareas: Elaboración de pedido de datos, construcción y validación de base de datos, reuniones periódicas de trabajo, análisis estadístico, reporte de resultados preliminares (informe de avance), reporte de resultados finales (informe final) y armado de resumen para difusión en congresos o jornadas (gastos: inscripción, viáticos), escritura de manuscrito para publicación (costos asociados).

CONFLICTO DE INTERÉS

Los investigadores de este trabajo declaran no tener conflicto de interés.

DIAGRAMA DE GANTT - CRONOGRAMA

Actividad	Tiempo transcurrido en meses													
	(inicia el 1/11/24 y termina 1/11/2025)													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Diseño del protocolo	■	■	■											
Búsqueda Bibliográfica		■	■											
Recolección de datos				■	■	■								
Análisis de datos						■	■	■						
Informes preliminares									■	■				
Informe final											■	■	■	■

**Proyecto/Propuesta -Versión 1 (5/08/2024)- para
SUBSIDIOS SAD PARA INVESTIGACIÓN 2024**

PRESUPUESTO

Item	Tiempo	AR\$ x unidad	AR\$ total
Búsqueda Bibliográfica Redacción del protocolo Referencia: Hora Docente (15.000\$)	20 horas	15.000\$	300.000\$
Aprobación/Renovación al comité de ética	5 horas	15.000\$	75.000\$
Solicitud de datos (bases secundarias)	25 horas	15.000\$	375.000\$
Validación de base (y eventual revisión de HCE)	25 horas	15.000\$	375.000\$
Análisis estadístico	10 horas	15.000\$	150.000\$
Elaboración de Informe de Avance	15 horas	15.000\$	225.000\$
Comunicación de resultados preliminares Referencia: Congreso SAD 2024 No socios \$90.000	-	90.000\$	90.000\$
Elaboración de Informe Final	15 horas	15.000\$	225.000\$
Escritura de manuscrito para publicación en español	20 horas	15.000\$	300.000\$
Costos de Publicación Referencia: Revista Medicina \$10.000 por presentación y evaluación \$17.000 (pesos diecisiete mil) por página publicada online, en caso de ser aceptada	-	x 3 páginas	61.000\$
	SUMATORIA TOTAL		2.176.000\$

BIBLIOGRAFÍA

1. Lau, D. C. W. Diabetes in the Elderly: A Silent Global Tsunami. *Can J Diabetes* 40, 2–3 (2016).
2. Gómez Huelgas, R. *et al.* [Treatment of type 2 diabetes in the elderly]. *Med. Clin.* 140, 134.e1–134.e12 (2013).
3. Diabetes. <https://www.paho.org/es/temas/diabetes>.
4. Envejecimiento y salud.
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>.
5. Diabetes. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>.

**Proyecto/Propuesta -Versión 1 (5/08/2024)- para
SUBSIDIOS SAD PARA INVESTIGACIÓN 2024**

6. Rizvi, A. A. Management of diabetes in older adults. *Am. J. Med. Sci.* 333, 35–47 (2007).
7. Yanase, T., Yanagita, I., Muta, K. & Nawata, H. Frailty in elderly diabetes patients. *Endocr. J.* 65, 1–11 (2018).
8. Umegaki, H. Sarcopenia and frailty in older patients with diabetes mellitus. *Geriatr. Gerontol. Int.* 16, 293–299 (2016).
9. Fried, L. P. *et al.* Frailty in older adults: evidence for a phenotype. *J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci.* 56, M146–56 (2001).
10. Huang, E. Y.-Z. & Lam, S. C. Review of frailty measurement of older people: Evaluation of the conceptualization, included domains, psychometric properties, and applicability. *Aging Med (Milton)* 4, 272–291 (2021).
11. Farrell, B. *et al.* Deprescribing antihyperglycemic agents in older persons: Evidence-based clinical practice guideline. *Can. Fam. Physician* 63, 832–843 (2017).
12. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 13. Older Adults: Standards of Medical Care in Diabetes—2022. *Diabetes Care* 45, S195–S207 (2021).
13. Bansal, N., Dhaliwal, R. & Weinstock, R. S. Management of diabetes in the elderly. *Med. Clin. North Am.* 99, 351–377 (2015).
14. Russo, M. P., Grande-Ratti, M. F., Burgos, M. A., Molaro, A. A. & Bonella, M. B. Prevalence of diabetes, epidemiological characteristics and vascular complications. *Arch. Cardiol. Mex.* 93, (2023).